

УДК 631.47
AGRIS P 30

**РЕАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ЗЕМЕЛЬНОГО
ФОНДА ХОЗЯЙСТВ В АСТАРАЧАЙ-ШУВИНСКОМ КЛАСТЕРЕ
ЛЕНКОРАНСКОЙ НИЗМЕННОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНА**

©*Гасымов Л. Д.*, канд. с.-х. наук, Институт почвоведения и агрохимии НАНА,
г. Баку, Азербайджан

**REAL STATUS AND EXPLOITATION MANAGEMENT OF THE FARMS LAND
FUND IN THE ASTARACHAI-SHUVI CLUSTER OF THE LANKARAN
LOWLAND OF AZERBAIJAN**

©*Gasimov L.*, Ph.D., Institute of Soil science and agrochemistry of ANAS,
Baku, Azerbaijan

Аннотация. В рамках Ленкоранской низменности выделены следующие агропромышленные кластеры: Масаллы–Виляшчайский кластер (зерноводство, овощеводство (картофель), кормовые культуры, виноградарство, культурные пастбища, сенокосы); Центральный агропромышленный кластер (овощеводство, кормовые культуры, рисоводство, чаеводство, цитрусоводство, сенокосы); Астарачай–Шувинский агропромышленный кластер (цитрусоводство, чаеводство, овощеводство). Проведена попытка создания системы управления хозяйств на примере Астарачай–Шувинского кластера, где выделяются следующие блоки управления: управление факторами среды (гипсометрический уровень, уклон, экспозиция, годовое количество осадков, годовая температура воздуха, относительная влажность, сумма температур выше 10 °С, количество ветренных дней и их направление и др.); управление пространственными показателями (площадь, конфигурация и др.); управление параметрами плодородия почв (агронические свойства почв — физические, химические, физико–химические свойства и режимы); управление биологическими свойствами (семеноводство, возделывание сельскохозяйственных культур, увеличение продуктивности, охрана и др. мероприятия).

Abstract. The agro–industrial cadastres are separated in the Lankaran Lowland: Masalli–Vilashchai agro–industrial cluster (main specialization: grain growing, vegetable-growing (potato), forage growing, vine growing, cultured pasture, hayfield); Central Lowland agro–industrial cluster (vegetable growing, forage growing, paddy growing, tea growing, citrus growing, hayfield); Astarachai–Shuvi industrial cluster (citrus growing, tea growing, vegetable growing). A management system of the farming lands was offered as an example of Astarachai–Shuvi cluster and the management blocks have been separated: management of the environment indices (height, inclination, exposure, annual rainfalls, annual temperature, relative humidity, a sum of the temperatures more than than 10; an quantity of the windy days, direction and etc.); management of the soil (fertility) parameters (physical, chemical, physicochemical characters and regimes of the agronomic importance in soil); management of the biological indices (events in connection with

the problems of seed-growing, the agricultural plants growing, productivity increase, protection and guarding and etc.).

Ключевые слова: Ленкоранская низменность, Астарачай-Шувинский кластер, структура почвенного покрова, управление землями хозяйств.

Keywords: Lankaran Lowland, Astarachai-Shuvi cluster, soil cover structure, management of the farming lands.

Управление земельными ресурсами тесно связано с различными отраслями и структурами экономики. Основные этапы управленческого процесса:

- накопления соответствующих информации;
- анализ, диагностика и прогнозирование информации;
- систематизация;
- определение цели управления;
- разработка решений для достижения цели и определение соответствующих этапов;
- организация деятельности в решении задач;
- обеспечение жесткого контроля (в том числе кадров) над деятельностью;
- создание банка информации о результатах деятельности, его обработка и обеспечение непрерывного цикла процесса.

Управление земельными ресурсами в Ленкоранской низменности, в первую очередь, связано с оптимизацией использования земель сельскохозяйственного назначения, климатом, рельефом (микрорельеф), возможностями почв и традиционными навыками специализации населения.

С этой целью предлагается подразделение Ленкоранской низменности на агропромышленные кластеры. Таковыми являются:

–Масаллы–Виляшчайский кластер: зерноводство, овощеводство (картофель), кормовые культуры, виноградарство, культурные пастбища, сенокосы. С административных позиций в данный кластер входит центральная и северная части Масаллинского района;

–Центральный агропромышленный кластер: овощеводство, кормовые культуры, рисоводство, чаеводство, цитрусоводство, сенокосы. Ленкоранский район и южная часть Масаллинского района;

–Астарачай–Шувинский агропромышленный кластер: цитрусоводство, чаеводство, овощеводство. В данный кластер входит южная часть Ленкоранского района и низменная часть Астаринского района.

Объекты и методика исследований

Астарачай–Шувинский агропромышленный кластер Ленкоранской низменности является развитой аграрной зоной. Теплый и влажный климат способствует развитию на псевдоподзолистых желтых и желтоземно–глеевых почвах чая, фейхоа и субтропических культур [1–4].

Регион имеет также достаточно благоприятные почвенно–климатические условия для возделывания широкой палитры овощей, пшеницы и риса. В целом регион специализирован в производстве субтропических фруктов и чая.

В Ленкоранской низменности 83,46% плантаций апельсинов, 72,98% мандаринов и 53,02% ягод приходится на Астарачай–Шувинский агропромышленный кластер. Население,

занимающееся в основном земледелием, имеет возможность воспользоваться не только приватизированными землями, но и огородами при жилых строениях. Общая площадь хозяйственных земель по Ленкоранской низменности составляет 14013 га (22,7% от площади района), 4566 га или 32,6% являются орошаемыми.

Удельный вес посевных площадей в кластере достаточно высок, составляя 6009 га, 3083 га или 51,30% земель, находящихся под посевами, являются орошаемыми. 336 га или 5,59% посевных площадей являются государственными, 257 га или 4,28% муниципальными, 5416 га или 90,13% частной собственностью. Многолетние насаждения (8863 га) или 24,55% Ленкоранской низменности, или же 2176 га площади расположены в Астарачай–Шувинском кластере, 1436 га или 66% являются орошаемыми. 190 га или 30,7% многолетних насаждений занимают фруктовые сады, 2 га или 4% тутовые сады, 1450 га или 20% чайные плантации, 534 га или 61,38% цитрусовые сады.

В работе были использованы методы статистического анализа, прогнозирования и сравнительно–географические методы [5–13].

Анализ и обсуждение

Управление земельными ресурсами в Астарачай–Шувинском кластере подразумевает собою оптимизацию хозяйственных площадей в соответствии с почвенно–климатическими условиями и биологическими потребностями растений, проведение землеустроительных работ, служащих сохранению, воспроизводству и увеличению плодородия почв, а также охране посевных площадей. Следует отметить, что выделение кластеров содействует достижению следующих целей:

- специализация и централизация сельскохозяйственного производства, планирование использования земельного фонда на уровне кластера;
- создавая оптимальную структуру для хозяйственных площадей, рационального использования земель, распределения посевов и многолетних насаждений с учетом мезо– и микрорельефа и свойств структуры почвенного покрова (ССП);
- усовершенствование структур посевных площадей и научно обоснованное утверждение посевных оборотов;
- соблюдение максимальной сохранности земель при размещении внутрихозяйственных объектов, населенных пунктов и построении производственных центров;
- выявление резервов новых земель с целью их освоения и привлечения в сельскохозяйственный оборот;
- регулирование и реорганизация при необходимости землевладательства и землепользования;
- использование полезащитных и водозащитных контурно–мелиоративных систем севооборота и чередования выгона, сенокосов;
- увеличение продуктивности и рентабельности хозяйственных площадей, на основе проведения мелиоративных и культурно–технических мероприятий;
- прокладка различных типов дорог, лесозащитных полос, водных бассейнов и др. объектов на основе почвозащитных и водозащитных проектов;
- разработка мероприятий охраны окружающей среды и их внедрение.

Благоприятные почвенно–климатические условия и рельеф Астарачай–Шувинского кластера, способствует наиболее полному использованию потенциальных возможностей кластера. Анализ и визуальные наблюдения в Астарачай–Шувинском кластере, позволили выявить существование некоторых экономических, организационных, хозяйственных и социальных проблем. Таковыми являются:

–загруженность производителей от ограниченности земель на территории кластера. Создание современных и рентабельных хозяйств производства чая, цитрусовых и раннего овощеводства на открытом грунте, требует земельных площадей не менее 14–15 га;

–несмотря на незначительные площади земель, население не желает создания кооперативов и консолидации земель. Зафиксировано незначительное количество населения, в основном имеющих близкие родственные отношения, объединившие свои земли в выращивании овощей и частично чая;

–ничтожно низкие закупочные цены чайного листа производителями, импорт чая и цитрусов из соседнего Ирана по низким ценам, усиливает конкурентоспособность;

–отсутствие севооборотов и доминирование монокультуры в условиях мелкого землевладения;

–отсутствие инфраструктуры и искусственные преграды при поставке овощей и цитрусов на рынки г. Баку и России;

–изношенность давно устарелых оросительных и дренажных систем, экстенсивное орошение (по бороздам), способствовало вымыванию питательных элементов из почв, поднятию уровня грунтовых вод и уплотнению почвенных агрегатов;

–игнорирование органических удобрений, способствовало падению наличия гумуса и внесение в большинстве хозяйств азотных удобрений в малых дозах;

–недостаток кислых удобрений под чай и цитрусовые, способствуют увеличению щелочности почв и понижению урожайности чайных кустов;

–низкое качество семян пшеницы, овощей;

–отсутствие препаратов для борьбы с вредителями и насекомыми;

–несмотря на достаточно огромный потенциал кластера в развитии аквакультуры, отсутствие правовых, экономических и хозяйственных механизмов, приостановили развитие данной отрасли.

Несмотря на известность Астарачай–Шувинского кластера как сельскохозяйственного региона, данная область имеет также достаточные возможности развития животноводства. Территории выгонов и пастбищ по низменности составляют 35,9% или 5034 га хозяйственных площадей, которые являются землями, находящимися в государственной собственности и занятыми под жилищными массивами. 2517 га или 50% выгонов и пастбищ находятся в государственной собственности и ровно столько же (50%) — в собственности муниципалитетов.

Приусадебные территории в данном кластере также играют значительную роль. Их площади составляют 4013 га, из которых — 291 га или 7,25% приходится на долю муниципалитетов, 3711 га или 92,47% — на долю частной собственности.

С целью улучшения социально–экономического положения населения и развития аграрного сектора в Астарачай–Шувинском кластере и для управления хозяйств на мезоструктурном уровне предлагается проведение нижеследующих мероприятий:

–расширение агитации среди населения по консолидации посевных площадей и создание крупных сельскохозяйственных владений;

–проведение комплексных мероприятий по поднятию плодородия почв, создание новых и более расширенных плантация чая;

–создание цитрусовых садов, основанных на современных промышленных технологиях;

–замена устаревших систем орошения новейшими программируемыми системами ирригации;

–изыскание новых площадей и расширение существующих для возделывания риса;

- поднятие на новый уровень семеноводства;
- создание новых холодильных установок для хранения овощей и увеличение объема существующих;
- предпринять радикально серьезные шаги в развитии морских аквакультур;
- восстановление консервных предприятий и построение новых;
- прокладка сельских автодорог с асфальтовым покрытием.

Системный подход к управлению Астарачай–Шувинским кластером позволяет выделить четыре условных блока, намеченных к управлению хозяйствами: среда (вне земель), пространственный (над почвенный), внутрпочвенный (плодородие) и биологический (биологические свойства растений).

Каждый блок с учетом других требует применения собственной системы управления. В связи с чем управление хозяйствами должно соответствовать вышеупомянутым блокам. К управлению хозяйствами по блокам в общих чертах относятся нижеупомянутые:

Управление показателями среды:

В данный блок отнесены рельеф (гипсометрический уровень, уклон поверхности, экспозиция склонов) и климат (атмосферные осадки, годовая температура воздуха, относительная влажность, $\sum t > 10^\circ\text{C}$, количество ветренных дней и направление ветра и др.).

Если условия рельефа и климата изменить невозможно, то при учете их параметров следует проводить целесообразное размещение хозяйств, планирование агротехнических мероприятий, а также своевременное предотвращение нежелательных явлений (эрозия, засуха, избыточное увлажнение), с привлечением комплексных агротехнических и мелиоративных мероприятий.

Равнинные условия Ленкоранской низменности способствуют снижению влияния макрорельефа (высота, значительный уклон, экспозиция склонов) на размещение хозяйств. Но при этом формы мезо– и микрорельефа имеют существенное значение в их размещении. Данные факторы играют также существенную роль в возникновении различных комбинаций СПП.

Управление показателями пространства:

Основным фактором в управлении хозяйственными площадями (пашня, многолетние насаждения: чайные плантации, цитрусовые сады и др.) выступает фактор плодородия почв.

Но реальные условия, соприкасающиеся с механизированным ведением земледелия (разрозненность хозяйств, их конфигурация, площадь и др.), выделяют высокую пространственную роль хозяйств. К примеру, расположение хозяйств на значительном расстоянии от проживания фермера, что увеличивает транспортные расходы, снижает рентабельность и ограничивает полезное использование времени и физическое состояние земледельца; сложная конфигурация пашни увеличивает расходы горючего при культивации и увеличивает себестоимость полученной продукции и т. д.

Проведенные исследования позволяют судить о некоторых выявленных недостатках Астарачай–Шувинского кластера, которые в основном связаны с землепользованием:

- нерентабельная сторона хозяйства — несоответствие специализации с размещением хозяйств;
- нерентабельная структура хозяйств — несоответствие внутрхозяйственных площадей его отдельным частям;
- значительное пространственное расположение хозяйств от жилых помещений землевладельца и других хозяйственных центров;

- разрозненность и расчлененность хозяйств на отдельные площади;
 - рассеянность — расположение иных хозяйств на территории одного хозяйства;
 - внедрение — вхождение отдельных частей хозяйств в рамки другого хозяйства, создающее в обоих хозяйствах проблемы;
 - топографическая разрозненность — расположение пахотных земель и отдельных частей хозяйств за естественных границах (леса, река, овраг и др.) или за искусственными преградами (железные и автомобильные дороги, каналы и др.);
 - опасное расположение границ с позиции эрозии — земли, с рельефом местности, не позволяющим проводить борьбу с эрозией и способствующем ие развитию.
- Учитывая вышеизложенное, предлагаются некоторые мероприятия (управление) по оптимизации пространственных характеристик хозяйств, расположенных в Ленкоранской низменности (Таблица).

Управление внутрпочвенными (плодородие) показателями:

Урожайность сельскохозяйственных культур и плодородие почв хозяйств, непосредственно зависит от внутрпочвенных показателей, таких как физические, химические, физико–химические свойства и режимы почв. Это в свою очередь считается самым легкодоступным блоком управления, т.к. с использованием агротехнических и мелиоративных приемов в разрезе определенного времени возможно изменять параметры плодородия почв хозяйств. По управлению внутрпочвенные показатели также можно подразделить на три группы: неуправляемые, сложно управляемые и легко управляемые. Данное подразделение носит условный характер, т.е. экономическая эффективность изменения «неуправляемых» показателей почв: например, гранулометрический состав почв является неуправляемой, но при внесении глинистых фракций на песчаные почвы или наоборот, можно изменить гранулометрический состав почв. Если данное мероприятие возможно проводить на ограниченных приусадебных площадях, то на огромных территориях проведение таких мероприятий нецелесообразно с экономических позиций. К неуправляемым внутрпочвенным показателям относится — гранулометрический состав почв, минералогический состав почв, эрозионные процессы (особенно дефляция), тепловой режим почв.

Сложно управляемые показатели почв: гумус, засоленность и солонцеватость почв, биохимические и биологические процессы почв. К легко управляемым показателям почв относится: питательный, тепловой и водный режимы почв. Таким образом к относительно сложным и легко управляемым блокам внутрпочвенным показателям, требуется проведение некоторых агротехнических и мелиоративных мероприятий, среди которых основными являются: культивация почв (способствует сглаживанию поверхности, уменьшению плотности и влажности почв, улучшению питательного водно–воздушного режимов почв, ускорению минерализации органических соединений, уничтожает сорняки и иных вредителей), внесение удобрений (улучшает питательный режим почв, биохимические и биологические процессы, создает благоприятные условия для накопления гумуса) орошение (улучшает влажностный режим, положительно влияет биологическим и биохимическим процессам, снижает уровень засоленности, при наличии дренажной системы и др.).

Таблица.

УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ (ЗЕМЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ И ХОЗЯЙСТВ)
 ЛЕНКОРАНСКОЙ НИЗМЕННОСТИ

Уровень управления	Объект управления	Система управления		
		Управляемый объект	Характер управления	
Мероприятия				
Микроструктура	Хозяйственные места	Многолетние насаждения (цитрусы и фейхоа)	Хозяйства:	<p><i>Выбор мест для размещения хозяйств:</i> для цитрусовых растений рельеф выпуклой формы до 5% уклона склонов, видом на море и защищенных от морозных ветров. Для фейхоа относительно непригодные земли до 30% уклона склонов.</p> <p><i>Посадка саженцев и уход:</i> выемки размеров 50×100 и расстояние между саженцами 3 м. почвы между растениями не менее 40–45 см разрыхляются, при этом вносятся органические удобрения (торф, компост, навоз, органические отходы); посадка между растениями до 20–30 см глубины зерновых и бобовых, 2–3 года увеличивает плодородие почв.</p> <p><i>Удобренность:</i> внесение в молодых садах ежегодно NPK соответственно 150–180, 100–150, 80–100 кг/га, орг. удобрений 10–15 кг. В плодовых садах соответственно 200–250, 150–200, 150–200 кг/га, навоза 20–25 кг.</p> <p><i>Орошение:</i> синхронно–импульсивный полив нормой 4000–5000 м³/га в мае — 1, в июне — 2–3, июле — 3, августе — 1–2, сентябре — 1 раз.</p>
				<p><i>Размещение плантаций (подготовка к посадке):</i></p> <p>Проведение разметок, отделение площадей, сооружение коллекторно–дренажной системы, культивация. Плантажное рыхление намеченной посадки чайных плантаций, внесение подкормки 30–40 т. навоза, 400–500 фосфора и 100–150 кг калия в зависимости обеспечения. Создание продуктивной толщи для саженцев, улучшение водно–физических свойств разрыхлением горизонта «В», обогащение толщи питательными элементами.</p> <p><i>Проведение посадки:</i> в зависимости от почвенных условий и рельефа местности, проведение дренаж с междренним расстоянием в 9–14 см, посадка чайных кустов 6–8 рядов, шириною 30–40 см, глубиною 30–40 см.</p> <p><i>Подготовка коллекторной сети:</i> Расстояние коллекторной системы в зависимости от рельефа и площадей чайных кустов не должно превышать 200–250 м. Уклон коллектора длиной в 1 км составляет 1–2,5°, глубина 100 см, ширина 80–90 см, ширина дна 40–45 см. Глубина дренаж не менее 60 см, ширина в верхней части 60 см, на дне 40 см.</p> <p><i>Мероприятия по предотвращению эрозии:</i> Посадка почвозащитных лесополос. Удаление лишней воды с территории плантации.</p> <p><i>Агротехнические мероприятия:</i> применение окислительных препаратов в норме при смешивании на 340–360 м³/га. Общий расход препарата 170–200 кг/га. Норма внесения окислителя в почву 20–30 т/га.</p> <p><i>Полив:</i> зимний полив 400–500 м/га, ранний полив 500–600 м/га, весенний полив 400–500 м/га, летний полив 500–600 м/га, 2-ой летний полив 500–600 м/га, 3-й летний полив 500–600 м/га, 4-й летний полив 500–600 м/га.</p> <p><i>Удобренность:</i> а) азот — 300–400 кг/га; до 15 лет (NH₄)₂SO₄; в течение 15–20 лет — NH₄NO₃; после 20 лет — карбонид; б) фосфорные удобрения: в течение 1–9 лет — 100–150 кг/га; в течение 10–20 лет — 200 кг/га; после 20 лет — 200 кг/га; с) калийные удобрения — 100–150 кг/га.</p>
		Многолетние насаждения (чай)	Хозяйства:	

Управление биологических показателей:

Данный блок подразумевает семеноводства, возделывание сельскохозяйственных культур, увеличение плодородия, охрану др. Сюда входит:

- проведение посевов в оптимальных сроках;
- применение научно–обоснованных систем чередования культур в севообороте;
- применение инновационных технологий при возделывании и уборки урожаев сельскохозяйственных культур, улучшение качества и предотвращение потери продукции, применение агрономических мероприятий с целью улучшения естественно кормовых площадей и многолетних насаждений;
- разработка и внедрение интенсивных и промышленных технологий при выращивании сельскохозяйственных культур;
- использование агротехнических, биологических, химических и др. препаратов в борьбе с вредителями и защите растений;
- улучшение семеноводства и внедрение высокопродуктивных сортов;
- индустриализация возделывания сельскохозяйственных культур на основе интенсивных технологий;
- разработка автоматизированных комплексов для сохранения и переработки урожаев.

В заключении следует констатировать, что в Астарачай–Шувинском кластере, управление хозяйств по блокам, получает наибольшую эффективность при внедрении комплексных мероприятий.

Выводы

1. В рамках Ленкоранской низменности выделены следующие агропромышленные кластры: Масаллы–Виляшчайский кластер (зерноводство, овощеводство (картофель), кормовые культуры, виноградарство, культурные пастбища, сенокосы; Центральный агропромышленный кластер (овощеводство, кормовые культуры, рисоводство, чаеводство, цитрусоводство, сенокосы); Астарачай–Шувинский агропромышленный кластер (цитрусоводство, чаеводство, овощеводство).

2. При создании системы управления хозяйствами на примере Астарачай–Шувинского кластера, выделены следующие блоки управления: управление факторами среды (гипсометрический уровень, уклон, экспозиция, годовое количество осадков, годовая температура воздуха, относительная влажность, сумма температур выше 10 °С, количество ветренных дней и их направление и др.); управление пространственными показателями (площадь, конфигурация и др.); управление параметрами плодородия почв (агрономические свойства почв — физические, химические, физико–химические свойства и режимы); управление биологическими свойствами (семеноводство, возделывание сельскохозяйственных культур, увеличение продуктивности, охрана и др. мероприятия).

3. Предложена система мероприятий по отдельным отраслям растениеводства в управлении хозяйствами.

Список литературы:

1. Гасымов Л. Д. Характерные свойства СПП Ленкоранской низменности // Труды АОП. 2010. Т. XI. Ч. 1. С. 244-248. (на азерб. яз.)
2. Гасымов Л. Д. Роль естественных и антропогенных факторов в формировании СПП Ленкоранской низменности. Баку. 2017. 260 с. (на азерб. яз.)
3. Гасымов Л. Д. Управление почвами под цитрусовыми растениями в Азербайджане. Баку. 2018. 62 с. (на азерб. яз.)

4. Мамедова С. З. Земельные ресурсы и бонитировка почв Ленкоранской низменности. Баку. 2003. 116 с. (на азерб. яз.).
5. Бабаев М. П. Моделирование почвенного плодородия и почвенных процессов в некоторых почвенно-климатических областях Азербайджана: автореф. дисс. ... д-ра наук. Баку. 1995. 34 с. (на азерб. яз.).
6. Джафаров А. Б., Керимова Л. Р. Усовершенствование оценки пространственного базиса на основе естественно-сельского хозяйства // Труды ИПА НАНА. 2015. Т. 22. №1-2. С. 59. (на азерб. яз.).
7. Гусейнова Х. М. Проблемы управления регионального развития в Азербайджане: автореф. дисс. ... д-ра наук. Гянджа. 2011. 48 с. (на азерб. яз.).
8. Гусейнова Х. М. Усовершенствование региональной политики в управлении регионального развития // Известия НАНА 2011. №1. (на азерб. яз.)
9. Мехтиев Р. А. Новая политика - путь к развитию. Баку. 2008. Т. 1. 582 с. (на азерб. яз.).
10. Мамедов Г. Ш. Земельные реформы в Азербайджане: правовые научно-экологические задачи. Баку. 2002. 412 с.
11. Мамедов Г. Ш. Социально-экономические и экологические основы рационального использования земельных ресурсов в Азербайджане. Баку. 2007. 854 с. (на азерб. яз.)
12. Нифтиев Ф. Г. Развитие социальной инфраструктуры и географические проблемы территориальной организации в Ленкорань-Астаринском экономическом районе: автореф. дисс. ... д-ра наук. Баку. 2017. 25 с. (на азерб. яз.)
13. Мамедов Г. Ш. Аграрная политика Гейдара Алиева в Азербайджане. Баку. 2013. 344 с.

References:

1. Gasimov, L. D. (2010). Kharakternye svoystva SPP Lenkoranskoi nizmennosti. *Trudy AOP, II(1)*, 244-248. (in Azerbaijani).
2. Gasimov, L. D. (2017). Rol' estestvennykh i antropogennykh faktorov v formirovani SPP Lenkoranskoi nizmennosti. Baku, 260. (in Azerbaijani)
3. Gasimov, L. D. (2018). Upravlenie pochv pod tsitrusovymi rasteniyami v Azerbaidzhane. Baku, 62. (in Azerbaijani).
4. Mamedova, S. Z. (2003). Zemel'nye resursy i bonitirovka pochv Lenkoranskoi nizmennosti. Baku, 116. (in Azerbaijani).
5. Babaev, M. P. (1995). Modelirovanie pochvennogo plodorodiya i pochvennykh protsessov v nekotorykh pochvenno-klimaticheskikh oblastiakh Azerbaidzhana: avtoref. diss. d-ra nauk. Baku, 34. (in Azerbaijani).
6. Jafarov, A. B., & Kerimova, L. R. (2015). Usovershenstvovanie otsenki prostranstvennogo bazisa na osnove estestvenno-sel'skogo khozyaistva. *Trudy IPA NANA*, 22(1-2), 59. (in Azerbaijani).
7. Guseinova, Kh. M. (2011). Problemy upravleniya regional'nogo razvitiya v Azerbaidzhane: avtoref. diss. d-ra nauk. Gyanja, 48. (in Azerbaijani).
8. Guseinova, Kh. M. (2011). Usovershenstvovanie regional'noi politiki v upravlenii regional'nogo razvitiya. *Izvestiya NANA*, (1). (in Azerbaijani).
9. Mehtiev, R. A. (2008). Novaya politika - put' k razvitiyu. Baku, 1, 582. (in Azerbaijani).
10. Mamedov, G. Sh. (2002). Zemel'nye reformy v Azerbaidzhane: pravovye nauchno-ekologicheskie zadachi. Baku, 412.
11. Mamedov, G. Sh. (2007). Sotsial'no-ekonomicheskie i ekologicheskie osnovy ratsional'nogo ispol'zovaniya zemel'nykh resursov v Azerbaidzhane. Baku, 854. (in Azerbaijani).

12. Niftiev, F. G. (2017). Razvitie sotsial'noi infrakstruktury i geograficheskie problemy territorial'noi organizatsii v Lenkoran'-Astarinskom ekonomicheskom raione: avtoref. diss. d-ra nauk. Baku, 25. (in Azerbaijani).

13. Mamedov, G. Sh. (2013). Agrarnaya politika Geidara Alieva v Azerbaidzhane. Baku, 344.

*Работа поступила
в редакцию 11.10.2018 г.*

*Принята к публикации
16.10.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Гасымов Л. Д. Реальное состояние и управление эксплуатацией земельного фонда хозяйств в Астарачай-Шувинском кластере Ленкоранской низменности Азербайджана // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №11. С. 128-137. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/gasimov-ld> (дата обращения 15.11.2018).

Cite as (APA):

Gasimov, L. (2018). Real status and exploitation management of the farms land fund in the Astarachai-Shuvi cluster of the Lankaran Lowland of Azerbaijan. *Bulletin of Science and Practice*, 4(11), 128-137. (in Russian).